

Original paper

BOSHLANG'ICH SINIF YOSHIDAGI BOLALARDA MA'NAVIY-AXLOQIY TARBIYANING SHAKLLANISHI

© D.R. Xasanova^{1✉}, N.G. Dilova^{2✉}

^{1,2}Osiyo xalqaro universiteti, Buxoro, O'zbekiston

Аннотация

KIRISH: ushbu maqolada boshlang'ich sinf yoshidagi bolalarda ma'naviy-axloqiy tarbiyaning shakllanishi xususiyatlari tahlil qilingan.

MAQSAD: bolaning shaxs sifatida shakllanishida ushbu davrning ahamiyatini yoritish.

MATERIALLAR VA METODLAR: teoretik tahlil, amaliy kuzatuvlar, adabiy manbalarni o'rganish, pedagogik metodlarni tahlil qilish.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: maqolada oila va maktabning tarbiyadagi o'rnini, suhbatlar, rolli o'yinlar, adabiyotlar o'qish, ijtimoiy faoliyat kabi usullar tahlil qilingan. Oila-maktab-jamiat hamkorligi asosida axloqiy qadriyatlar shakllanishi asoslanadi.

XULOSA: bolalarda ma'naviy-axloqiy tarbiyani samarali shakllantirish uchun pedagogik dasturlarni takomillashtirish zarur.

Kalit so'zlar: ma'naviy-axloqiy tarbiya, boshlang'ich maktab, axloqiy qadriyatlar, oila, maktab, pedagogika, tarbiyaviy metodlar, axloqiy rivojlanish, sotsializatsiya, hamkorlik.

Iqtibos uchun: Xasanova D.R, Dilova N.G. Boshlang'ich sinf yoshidagi bolalarda ma'naviy-axloqiy tarbiyaning shakllanishi. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №7. B.105–111.

ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНО–ПРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

© Д.Р. Хасанова^{1✉}, Н.Г. Дилова^{2✉}

^{1,2}Азиатский международный университет, Бухара, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье рассматриваются особенности формирования духовно-нравственного воспитания у младших школьников.

ЦЕЛЬ: Раскрытие значения этого возраста для становления личности ребёнка.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: теоретический анализ, наблюдения, изучение педагогической литературы, методы воспитания.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: проанализированы роль семьи и школы в воспитании, такие методы, как беседы, ролевые игры, чтение литературы, участие в социальной активности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: подчёркивается необходимость совершенствования современных педагогических программ для эффективного формирования духовно-нравственных ценностей у детей.

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, начальная школа, нравственные ценности, семья, школа, педагогика, воспитательные методы, нравственное развитие, социализация, сотрудничество.

Для цитирования: Хасанова Д.Р., Дилова Н.Г. Формирование духовно-нравственного воспитания у детей младшего школьного возраста. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №7. С.105–111.

FORMATION OF MORAL AND SPIRITUAL EDUCATION IN PRIMARY SCHOOL AGE CHILDREN

© D.R. Xasanova^{1✉}, N.G. Dilova^{2✉}

^{1,2}Asian International University, Bukhara, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article analyzes the features of moral and spiritual education formation in primary school-aged children.

AIM: To emphasize the importance of this age period in a child's personality development.

MATERIALS AND METHODS: theoretical analysis, practical observations, review of pedagogical sources, and analysis of educational methods.

DISCUSSION AND RESULTS: the role of family and school, methods such as conversations, role-playing games, reading and discussions, and participation in social activities are explored. Collaboration between family, school, and society is highlighted as vital for moral development.

CONCLUSION: the study underlines the need to improve modern pedagogical programs to foster moral-spiritual values effectively.

Keywords: moral and spiritual education, primary school, moral values, family, school, pedagogy, educational methods, moral development, socialization, cooperation.

For citation: Xasanova D.R, Dilova N.G. (2025) 'Formation of moral and spiritual education in primary school age children, Inter education & global study, vol.3 (7), pp. 105–111. (In Uzbek).

Zamonaviy jamiyat ma'naviy qadriyatlarni yo'qotish bilan bog'liq ko'plab muammolarga duch kelmoqda, bu esa ma'naviy-axloqiy tarbiyaning ahamiyatini ta'kidlaydi. Boshlang'ich maktab davrida bolalarning dunyoqarashi, tabiatga, madaniyatga va jamiyatga bo'lgan munosabati shakllanadi. Ushbu davrda tarbiya bolalarning kelajakda qanday qadriyatlar va normalarga amal qilishini belgilab beradi[4-6].

Boshlang'ich sinf yoshidagi bolalarda ma'naviy-axloqiy tarbiyaning shakllanishi bolalarning kelajakdagi jamiyatdagi o'rnini, komil shaxs bo'lib shakllanishida muhim o'rin tutadi. Ushbu taqdiqot yo'nalishi har bir bola individual akanligiga asoslanadigan bo'lsa natijada alohida yechimni talab etadigan dolzarb bir muammoga aylanadi[7-8].

D.A. Juravel o'zining olib borgan tadqiqotlarida [9] eng avvalo boshlang'ich sinf yoshidagi bolalar har tomonlama aqliy, ma'naviy-axloqiy, ruhiy, emotsional o'zgarishlarga beriluvchan ekanligini ta'kidlaydi. Bolalarning atrof-muhit o'zgarishlariga bo'lgan beriluvchanliklarini yengishda asosiy element sifatida oila va maktabning hamkorligi yuqori ekanligini belgilaydi.

I.P.Ilinskaya o'zining ishlarida [10] esa bolalarni ma'naviy-axloqiy tarbiyasining shakllanishida hozirgi globallashuv vaqtida turli etnosli jamiyatning birgalikda shakllanishini bir faktor sifatida keltirgan. Bunda boshlang'ich ta'lim jarayonida davlat ta'lim standartlarida belgilangan yuklamaning turli etnos bolalari tomonidan o'zining ona tilida emas, aksincha o'zga tilida o'rganishi, belgilangan yurt uchun o'z ona tilida ta'lim oladigan bolalarda ta'lim tiliga bo'lgan e'tiborni pasayishiga, ikkilamchi qarashlarning vujudga kelishiga, qolaversa bolalar orasida o'zlashtirish ko'rsatkichlari keskin pasayichiga olib kelishini ilmiy asoslagan.

Ma'naviy-axloqiy tarbiyaning asosiy maqsadi bolalarda axloqiy qadriyatlar va hayotiy qarashlar tizimini shakllantirishdan iborat [11]. Bu tizim insonlarga hurmat, mas'uliyat, bag'rikenglik va o'zini takomillashtirishga intilishni rivojlantiradi. Asosiy vazifalar quyidagilarni o'z ichiga oladi:

1. Bolalarga yaxshilik, adolat, rostgo'ylik va rahm-shafqat haqida tasavvurlarni rivojlantirish.

2. Bolalarda milliy madaniyat va an'analarga hurmatni shakllantirish.

3. Hamkorlik qilish ko'nikmalari va murosaga kelish qobiliyatini tarbiyalash.

4. O'z harakatlari va ularning oqibatlariga ongli munosabatni rivojlantirish.

5. O'zini ifoda etish va ijodiy rivojlanish uchun sharoit yaratish.

Oila ma'naviy-axloqiy qadriyatlarni shakllantirishda asosiy rol o'ynaydi. Ota-onalar bola uchun birinchi o'qituvchi va tarbiyachi bo'lib, ularning xatti-harakati va e'tiqodlari bolalar uchun namuna bo'lib xizmat qiladi. Muhim jihati shundaki, oila tarbiyada birlikni namoyish etib, ishonch va hurmat muhiti yaratishi lozim.

Ota-onalarga ba'zi tavsiyalar:

1. Axloqiy xatti-harakatlarning shaxsiy namunalarini ko'rsatish.

2. Bolalar bilan birga axloqiy qadriyatlarni aks ettiruvchi adabiyotlarni o'qish va muhokama qilish.

3. Oilaviy an'analar va birgalikdagi ishlarni qo'llab-quvvatlash.

4. Bolalarning ma'naviy qiziqishlarini rag'batlantirish, jumladan, madaniy tadbirlar, muzeylar va teatrlarni birgalikda ziyorat qilish.

Maktab ham oila qatori, bolalarga axloqiy me'yorlar va qadriyatlar haqida bilim beradigan muhim institut hisoblanadi. Pedagogik ta'sir bolalarda axloqiy ong va xulqni rivojlantirishga yo'naltirilgan qulay ta'lim muhitini yaratishga qaratilgan.

Maktabda qo'llaniladigan asosiy usullar:

1. Axloqiy saboqlar. Ma'naviy-axloqiy masalalarni va etik muammolarni muhokama qilishga bag'ishlangan maxsus mashg'ulotlarni kiritish.
2. Sifdan tashqari tadbirlar. To'garaklar, ekskursiyalar, tanlovlar va aksiyalarni tashkil etish orqali ma'naviy qadriyatlarni shakllantirish.
3. Ijodiy faoliyat. Bolalarning empatiya, bag'rikenglik va mas'uliyatni rivojlantirishga qaratilgan loyihalarda ishtirok etishini qo'llab-quvvatlash.
4. O'qituvchining namuna bo'lishi. O'qituvchi axloqiy xatti-harakatlarning namunasi va ilhom manbai bo'lishi kerak.

Ma'naviy-axloqiy tarbiya usul va uslublari

Samarali tarbiya turli xil usul va yondashuvlarni qo'llashni talab qiladi, jumladan:

1. Og'zaki usullar. Suhbatlar, ma'ruzalar, adabiyotlarni o'qish va tahlil qilish, vaziyatlarni muhokama qilish.
2. Amaliy usullar. Ko'ngillilik aksiyalari, sinfdoshlariga yordam berish, ekologik va xayriya loyihalarida ishtirok etish.
3. O'yin usullari. Rolloy o'yinlari, teatr sahnalashtirishlari va dramatik chiqishlar, axloqiy me'yorlarni tushunishga yordam beradi.
4. Emotsional ta'sir. San'at (musiqa, tasviriy san'at, adabiyot) orqali bolalarda ma'naviy sezgirlikni shakllantirish.

Sifdan tashqari faoliyatning roli

Sifdan tashqari faoliyat ma'naviy-axloqiy tarbiya uchun noyob imkoniyatlarni taqdim etadi. Bu bolalarning qiziqishlarini rivojlantirish, jamoada ishlashni o'rganish va tashabbusni namoyish qilish vaqtidir. Bunday tadbirlar misollari:

1. Ko'ngillilik loyihalari.
2. Ma'naviy va madaniy ahamiyatga ega joylarga ekskursiyalar.
3. Sport musobaqalari, iroda va halollikni tarbiyalaydi.
4. Teatr sahnalashtirishlarida, kontsert va tanlovlarda ishtirok etish.

Ma'naviy-axloqiy tarbiyaning muhimligiga qaramasdan, qator muammolar mavjud:

1. Ota-onalarning kam ishtiroki. Buni hal qilish uchun ota-onalar uchun maslahatlar va treninglar tashkil qilish lozim.
2. Malakali pedagoglarning yetishmasligi. Malaka oshirish kurslarini tashkil etish bu muammoni bartaraf etishga yordam beradi.
3. Ta'lim dasturlarining yetishmasligi. Ma'naviy-axloqiy rivojlanishga yo'naltirilgan zamonaviy dasturlarni ishlab chiqish va joriy qilish muhim qadamdir.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida axloqiy qadriyatlarni shakllantirish – bu ularda o'zini tutish, hurmat, hamdardlik, adolat, va boshqa ijobiy axloqiy fazilatlarni rivojlantirish jarayonidir. Bu jarayon nafaqat o'qituvchining ishlari, balki oila, jamoat va atrof-muhit bilan ham chambarchas bog'liq. Keling, boshlang'ich sinf o'quvchilarida axloqiy qadriyatlarni shakllantirishning asosiy metodlarini ko'rib chiqaylik:

Axloqiy qadriyatlarni shakllantirishda o'qituvchi tomonidan o'quvchilar bilan olib borilgan suhbatlar va muhokamalar katta ahamiyatga ega. Bu suhbatlar orqali

o'quvchilarga axloqiy masalalar, odob-axloq qoidalari, va ijtimoiy qoidalar haqida tushunchalar beriladi. O'quvchilarni to'g'ri va noto'g'ri xatti-harakatlarni farqlashga o'rgatish mumkin

Hayotiy misollar va axloqiy hikoyalar o'quvchilarda axloqiy qadriyatlarni rivojlantirishda juda foydali. Bunday hikoyalar orqali o'quvchilar adolat, sadoqat, va rahm-shafqat kabi fazilatlarni o'rganishadi. O'qituvchi, shuningdek, o'quvchilarga o'z fikrlarini bildirish imkoniyatini berib, hikoyalarning ahamiyatini tushuntiradi.

Rol o'ynash o'yinlari orqali o'quvchilar turli vaziyatlarda axloqiy qarorlar qabul qilishni o'rganishadi. Bunday o'yinlar o'quvchilarga o'z xatti-harakatlarini tushunish, boshqalarni hurmat qilish va ijobiy xulqni namoyish qilish imkonini beradi. Bu metod o'quvchilarga empatiya, hamdardlik va boshqalar bilan muloqot qilishni o'rgatadi.

O'quvchilarga axloqiy qadriyatlarni o'rgatish uchun maxsus darslar ham o'tkazish mumkin. Bu darslarda o'quvchilarga axloqiy xulq-atvorni shakllantirish uchun turli ko'nikmalar, masalan, murosa qilish, mehnatsevarlik, va o'z-o'zini nazorat qilish kabi ko'nikmalarni o'rgatish mumkin.

Ijodiy faoliyat, masalan, rasmlar chizish, hikoyalar yozish yoki teatr ko'rsatmalarini yaratish o'quvchilarga axloqiy qadriyatlarni qiziqarli tarzda o'rgatishning samarali usulidir. Bu faoliyatlar orqali o'quvchilar o'z his-tuyg'ularini ifodalash, boshqalarni tushunish va o'zlarining qarorlarini yaratishda ijobiy fazilatlarni rivojlantiradilar.

Sinfdan tashqari faoliyatlar, masalan, ijtimoiy tadbirlar, ko'ngillilik ishlari yoki tabiatni asrashga oid dasturlar o'quvchilarga o'z jamiyatlariga nisbatan mas'uliyat hissini rivojlantiradi. Bu faoliyatlar o'quvchilarga rahm-shafqat, yordam berish va ijtimoiy manfaatlarni birlashtirgan qadriyatlarni o'rgatish imkonini beradi.

O'qituvchi o'quvchilarning xatti-harakatlarini doimiy ravishda tahlil qilib, ularni ijobiy xulq-atvor va axloqiy qadriyatlar bo'yicha rag'batlantirib borishi kerak. O'quvchilar o'z xatti-harakatlari va qarorlarini baholashni o'rganib, o'zlarini yaxshilashga intilishadi.

O'qituvchi o'zining xatti-harakatlari va qarorlari bilan o'quvchilarga yaxshi model bo'lishi kerak. O'qituvchining o'zi axloqiy qadriyatlarni ko'rsatish orqali o'quvchilarga qanday xulq-atvorni namoyish qilishni o'rgatadi. O'qituvchi o'zining har bir harakati bilan axloqiy qadriyatlarning naqshlarini yaratishi kerak.

Bu metodlar o'quvchilarga nafaqat axloqiy qadriyatlarni o'rgatish, balki ularda ijobiy, sog'lom shaxsiy xususiyatlarni shakllantirishga yordam beradi. O'qituvchilar, ota-onalar va jamiyat birgalikda ishlash orqali boshlang'ich sinf o'quvchilarining axloqiy shakllanishi uchun muhim asos yaratadilar

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ma'naviy-axloqiy tarbiyani shakllantirish — bu oila, maktab va jamiyatning muvofiqlashtirilgan sa'y-harakatlarini talab qiluvchi vazifa. Tarbiyaviy jarayonning barcha ishtirokchilarining birgalikdagi faoliyati bolalarning shaxs sifatida uyg'un rivojlanishini va jamiyatda hayotga tayyorgarlikni ta'minlaydi. Shuni yodda tutish kerakki, bolalik davrida insonning o'zi va atrofdagi dunyo bilan uyg'unlikda yashashga qodir bo'lgan shaxs sifatida shakllanishining asosi qo'yiladi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Черноусова В.В. Воспитание духовно-нравственных качеств младших школьников: методические рекомендации. – URL: <https://sch8.edu.sbor.net/personal/chernousova-valerija-vadimovna/vospitanie-dukhovno-nravstvennykh-kachestv-mladshikh-shkolnikov> (дата обращения: 12.07.2025).
1. Духовно-нравственное воспитание детей младшего школьного возраста // Молодой ученый. – 2022. – №394. – С. 78–82. – URL: <https://moluch.ru/archive/394/87246/> (дата обращения: 12.07.2025).
2. Hamidov A.O'. O'quvchi yoshlarga ma'naviy-axloqiy tarbiya berish orqali ekologik madaniyatni shakllantirish // Pedagogika va psixologiya muammolari. – 2022. – №1(19). – В. 122–128. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/uvchi-yoshlarga-manaviy-ahlo-iy-tarbiya-berish-or-ali-ekologik-madaniyatni-shakllantirish>.
3. Qayumov Sh.K. Uchillarini milliy ma'naviy meros asosida axloqiy tarbiyalash texnologiyalari // Ijtimoiy fanlarda innovatsiyalar. – 2021. – №2. – В. 95–99. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/uvchilarni-milliy-manaviy-meros-asosida-ahlo-iy-tarbiyalash-tehnologiyalari>.
4. Овчинникова М.О. Особенности, условия и методы духовно-нравственного воспитания детей младшего школьного возраста // Вестник педагогических исследований. – 2020. – №3(11). – С. 55–61. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-usloviya-i-metody-duhovno-nravstvennogo-vospitaniya-detey-mladshego-shkolnogo-vozrasta> (дата обращения: 12.07.2025).
5. Qadriyatlar – ma'naviy kamolot asosi. – Toshkent: Maorif, 2021. – 152 b. – URL: https://api.moiti.uz/media/book/Qadriyatlar__ma'naviy_kamolot_asosi.pdf.
6. Духовно-нравственное воспитание детей младшего школьного возраста // Справочник педагога. – URL: https://spravochnick.ru/pedagogika/duhovno-nravstvennoe_vospitanie_detey_mladshego_shkolnogo_vozrasta (дата обращения: 12.07.2025).
7. Нурматова С. Инновационные технологии в процессе духовно-нравственного воспитания школьников // Инновации в образовании. – 2019. – №5. – С. 67–72.
8. Abduganiev R. Axloqiy tarbiyada innovatsion texnologiyalar vositasida o'quvchilar ma'naviy salohiyatini shakllantirish // Pedagogik tafakkur jurnali. – 2020. – №2(4). – В. 34–39.
9. Juravel D.A. Ma'naviy-axloqiy tarbiyada oila va maktabning hamkorligi: boshlang'ich sinf yoshidagi bolalarning aniqlanuvchanligi masalasi // Pedagogika va psixologiya muammolari. – M., 2020. – № 4. – В. 45–52.
10. Ilinskaya I.P. Globallashuv sharoitida turli etnoslar bolalarini ma'naviy-axloqiy tarbiyalash muammolari // Zamonaviy pedagogik izlanishlar jurnali. – SPb., 2021. – № 2. – В. 33–39.

11. Шодмонова Г. Духовно-нравственное воспитание детей младшего школьного возраста // Университетская наука и просвещение. – 2021. – №4. – С. 45–50.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Xasanova Dilnoza Rahmatilla qizi, [Хасанова Дилноза Рахматилла кизи], [Dilnoza R. Xasanova]**, manzil: O'zbekiston, Buxoro shahri, Yangiobod MFY, G'ijduvon ko'chasi, 74-uy (200100) [адрес: Узбекистан, г. Бухара, МФЙ Янгиобод, ул. Гиждуван, д. 74, 200100], [address: 74 Gijduvan Street, Yangiobod District, Bukhara 200100, Uzbekistan], Osiyo xalqaro universiteti [Азиатский международный университет], [Asia International University].

✉ **Dilova Nargiza G'ayrat qizi, [Дилова Наргиза Гайрат кизи], [Nargiza G. Dilova]**; manzil: O'zbekiston, Buxoro shahri, Yangiobod MFY, G'ijduvon ko'chasi, 74-uy (200100) [адрес: Узбекистан, г. Бухара, МФЙ Янгиобод, ул. Гиждуван, д. 74, 200100], [address: 74 Gijduvan Street, Yangiobod District, Bukhara 200100, Uzbekistan], Osiyo xalqaro universiteti [Азиатский международный университет], [Asia International University].